

Digitalização e monitoramento de elementos em adobe: análise da degradação superficial em modelos fotogramétricos

OLIVEIRA, Ana Carolina Rocha Tostes de¹; MATOS, João Vitor Jaber de¹; VALÉRIO,
Nina Soares¹; GRABOIS, Thiago Melo¹

¹ Universidade Federal do Rio de Janeiro

✉ grabois@fau.ufrj.br

Resumo

As mudanças climáticas representam uma ameaça crescente ao patrimônio edificado, especialmente às construções em adobe, que são altamente suscetíveis à erosão decorrente de eventos climáticos extremos. Nesse contexto, este estudo avalia a técnica de fotogrametria Structure from Motion (SFM) na digitalização de elementos construtivos em adobe. O objetivo específico do trabalho foi criar modelos virtuais em 3D para a documentação de alta fidelidade de protótipos estruturais em adobe, avaliando o uso de diferentes sensores e configurações de processamento. A metodologia envolveu a aquisição de imagens com câmera profissional (Canon 80D) e smartphone (iPhone 14 Plus), o processamento das imagens no software 3DF Zephyr, a criação de modelos virtuais tridimensionalmente texturizados e a comparação entre nuvens de pontos densas. Os resultados demonstram que o sensor da câmera e os parâmetros de processamento adotados influenciam significativamente na precisão dos modelos virtuais, ligada à qualidade geométrica e à densidade da nuvem de pontos. Além disso, foi possível utilizar os modelos virtuais para identificar e quantificar a degradação da superfície de um mesmo elemento ao longo do tempo. Assim, o estudo experimental contribuiu não apenas para o registro documental de protótipos elaborados no Canteiro Experimental da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo (FAU) da UFRJ, mas também para a criação de uma linha de base para estudos quantitativos da degradação do material por meio dos modelos virtuais. Essa abordagem pode contribuir para a identificação e quantificação de alterações superficiais em construções com terra e para o diagnóstico do impacto do clima na durabilidade de estruturas vernáculas.

Palavras-chave: Structure from Motion, Modelagem 3D, Fotogrametria, Adobe.

1. Introdução

A resiliência de construções contra riscos climáticos é um tópico de pesquisa relativamente novo [1], com diversas lacunas que reforçam a necessidade de desenvolver novos métodos. Com o aquecimento global e o aumento da frequência e severidade de eventos climáticos extremos, a deterioração de construções históricas é acelerada, afetando diretamente a funcionalidade e a vida útil de edifícios e sítios arqueológicos [2]. O impacto das mudanças climáticas na degradação do patrimônio ainda não é conhecido [3], mas sabe-se que o aumento da temperatura, da umidade e o acréscimo de radiação ultravioleta são fatores agravantes [4, 5, 6].

Nesse contexto, a terra é um material associado a diversos exemplos de patrimônio vernacular, e que apesar de ter baixo impacto ambiental, bom desempenho higrotérmico e bom desempenho acústico [7], é altamente suscetível às variações climáticas [8]. Por natureza, as construções com terra apresentam uma heterogeneidade que dificulta categorizar ou caracterizar processos complexos de deterioração, que muitas vezes estão diretamente relacionados com o ambiente - em escala macro e micro [9].

Uma das estratégias de documentação histórica e preservação do patrimônio construído, inclusive o de terra, é a geração de modelos tridimensionais de textura realista [10, 11], que podem ser obtidos com auxílio de tecnologias digitais como o *Building Information Modeling* (BIM), o *Heritage BIM* (HBIM) e o *3D laser scanning* [12]. É possível utilizar essas tecnologias para reconstruir modelos em 3D com diferentes níveis de detalhamento e usando diversas configurações, dependendo da aplicação pretendida.

Entretanto, o processo de reconstrução por *laser scanning* ou modelagem manual pode ser complexo e custoso, principalmente em comparação com o *Structure from Motion* (SFM) [13]. O SFM é um método de reconstrução 3D que consiste no processamento do movimento da câmera ao capturar imagens [13], que podem ser obtidas por câmeras profissionais, câmeras de *smartphones* ou até pequenos vídeos, o que simplifica o processo para usuários não especialistas em reconstrução 3D. Acervos digitais desenvolvidos a partir do SFM podem ser utilizados para a documentação, conservação, restauração, diagnóstico e gerenciamento do patrimônio construído, incluindo o de terra [9, 10, 14].

São exemplos de aplicação do SFM para estudos de preservação do patrimônio construído em terra o estudo de Cuadros-Rojas *et al.* [14], que usou o método para reconstrução geométrica da Igreja San Ruan Bautista, construída no templo inca de Huytará, no Peru, com margem de erro inferior a 2%; e a pesquisa de Prieto-Olavarría *et al.* [9] em Mendoza, Argentina, especificamente no que se refere à modelagem tridimensional da Capilla del Rosario de Las Lagunas, que apresenta desvio médio de apenas 0,08 m.

Tendo em vista as possibilidades do uso de SFM em estudos sobre durabilidade de construções em terra, o objetivo deste trabalho foi criar modelos virtuais em 3D para a documentação de alta

fidelidade de protótipos de elementos construtivos estruturais em adobe, avaliando o uso de diferentes sensores e configurações de processamento de modo comparativo.

2. Método

O método adotado foi o *Structure from Motion* (SFM), que consiste na reconstrução de uma geometria 3D com base em uma cena capturada por uma sequência de imagens. Trata-se de um método menos complexo que outras técnicas de modelagem 3D, como o uso de scanners a laser ou a modelagem manual, e que pode ser adotado sem necessidade de equipamentos profissionais. Este artigo compara os resultados da aplicação de SFM para a documentação de elementos construtivos em adobe ao longo do tempo.

As etapas metodológicas foram as seguintes: (i) aquisição de imagens, utilizando uma câmera profissional e uma câmera amadora; (ii) digitalização dos elementos construtivos, utilizando o *software* 3DF Zephyr [15], (iii) comparação qualitativa e quantitativa das nuvens de pontos criadas, em termos de densidade e qualidade geométrica, usando o CloudCompare [16].

Foram selecionados como objetos de estudo exemplares em adobe do Canteiro Experimental da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo (FAU) da UFRJ, incluindo trabalhos desenvolvidos por alunos da graduação na disciplina de Construção I. Foram avaliadas a escala do componente e do elemento construtivo, em três objetos de estudo: um bloco de adobe com inscrição manual, uma torre em adobe revestida por uma mistura de cal e água, e uma parede de adobe envelhecido parcialmente revestida por argamassa de cal e areia em traço volumétrico 1:3. Os blocos de adobe utilizados na torre revestida foram produzidos no segundo semestre de 2025 por alunos de graduação, a partir de um traço de 1:5:2:2:3 entre cimento, terra marrom, terra vermelha, areia e água. Para os outros objetos de estudo, o traço do adobe é desconhecido. Evidencia-se, pelas possibilidades de objetos de estudo, a potencialidade da articulação entre a fotogrametria e as atividades de ensino do Canteiro Experimental.

Para cada objeto de estudo, o contexto da aplicação do SFM foi diferente. Na escala do componente, o bloco foi reconstruído sob condições ideais, sem obstruções e com rigor nos ângulos de aquisição das fotos. Na torre, houve o monitoramento de diferentes instantes, que permitiu identificar uma fissuração em um dos blocos componentes, que foi selecionada como região de interesse. Por fim, a parede representa uma situação na qual existem obstruções que dificultam a obtenção das imagens, o que simula a realidade do patrimônio construído histórico. Neste caso, a região de interesse foi uma de suas superfícies.

2.1. Aquisição de imagens

Para a obtenção das imagens, foi utilizada uma câmera Canon EOS 80D como câmera profissional e um smartphone no modelo Iphone 14 Plus como câmera amadora. A comparação entre imagens obtidas pelas duas câmeras é apresentada apenas para a parede, com o objetivo de avaliar a

influência do tipo de sensor e do processamento das imagens na qualidade das nuvens de pontos obtidas. Todas as imagens foram obtidas em ambientes sujeitos à variação de iluminação, sem o uso de tripés ou estabilizadores. A distância média entre a câmera e o objeto de estudo na aquisição das imagens foi de aproximadamente 15 cm na escala do componente construtivo (bloco) e 60 cm na escala do elemento (parede e torre). O método de captura em eixos convergentes [17] foi utilizado para todas as regiões de interesse, resultando em ângulos de captura em diferentes alturas, orbitando ao redor de um ponto de convergência. A Tabela 1 apresenta um resumo das alturas de captura das imagens para cada objeto, considerando que, para todos os casos, o ponto 0 (zero) cm é: (i) no bloco, a superfície da mesa onde ele está posicionado; (ii) na torre e na parede, suas bases, onde o último bloco toca o solo.

Tabela 1 - Referências de captura das imagens utilizadas.

Objeto	Nº de imagens utilizadas	Altura do ponto de convergência	Altura de aquisição das imagens
Bloco	32	11,5 cm	Entre 6 e 35 cm
Torre	49	35 cm	Entre 30 e 100 cm
Parede	48	50 cm	Entre 50 e 142 cm

No contexto do uso do SFM para a documentação de trabalhos desenvolvidos na FAU/UFRJ, o uso de câmeras de *smartphones* pode facilitar os registros das imagens que são usadas para criar os modelos virtuais 3D. No entanto, o trabalho partiu da hipótese de que, para estudos quantitativos de degradação superficial em construção com terra, a qualidade das nuvens de ponto obtidas via *smartphones* pode não ser suficiente. Abaixo, a Tabela 2 apresenta as características das câmeras comparadas.

Tabela 2 - Parâmetros de captura na aquisição das imagens.

	Câmera profissional	Câmera amadora
Modelo e marca	Canon EOS 80D (Canon)	Iphone 14 Plus (Apple), <i>software</i> iOS 18.5
Tempo de exposição	1/200 s	1/1295 s
Abertura do diafragma	f/8.0	f/1.5 (equivalente a f/4.5 em APS-C)
Distância focal	24 mm	5.7 mm (equivalente a 16 mm em APS-C)

Em câmeras profissionais, como a Canon adotada, são utilizados sensores APS-C, que permitem maior captação de luz por pixel e menor nível de ruído, ao contrário dos sensores menores dos *smartphones*. Dessa forma, para fins comparativos entre dispositivos distintos, é necessário considerar a equivalência de distância focal e profundidade de campo em relação ao tamanho do

sensor. Com uma correção considerando a diferença de tamanhos entre os sensores das câmeras, os parâmetros do *smartphone* equivalentes em APS-C são de distância focal de 16 mm e abertura equivalente próxima a $f/4,5$. Mesmo considerando a equivalência, a comparação dos parâmetros da câmera profissional e da amadora permite presumir que a câmera amadora irá apresentar maior distorção radial, mais sensibilidade a erros de calibração e menor precisão.

2.2. Digitalização por fotogrametria

O *software* 3DF Zephyr foi utilizado, na versão 8.038 gratuita, para processamento das imagens obtidas e reconstrução 3D de modelos virtuais. A maior limitação encontrada pelo uso da versão gratuita foi o limite de uso simultâneo de 50 imagens. Para os três objetos de estudo, foram capturadas mais de 50 imagens, com uma etapa de descarte de imagens entre a captura e a reconstrução por SFM, para o qual os critérios foram: (i) no caso de haver mais de três imagens da mesma superfície, as imagens mais distantes do objeto foram descartadas; (ii) no caso da torre, em que a região de interesse foi determinada posteriormente, foram descartadas as imagens que não contemplavam a região fissurada; (iii) imagens com baixo contraste radiométrico entre objeto de estudo e o plano de fundo foram descartadas, como mostram os exemplos da Figura 1, por dificultarem a segmentação e classificação dos objetos no processo de SFM. Por fim, há uma etapa de refinamento da correspondência de imagens conduzida pelo próprio software, por meio da tecnologia “Samantha” [18].

Figura 1 – Exemplos de imagens descartadas para a etapa de fotogrametria: (a) parede em adobe revestida com argamassa de cal e (b) torre com blocos de adobe empilhados.

O processamento fotográfico das imagens foi realizado no 3DF Zephyr, seguindo o fluxo de trabalho baseado em SFM. Inicialmente, as imagens foram importadas e submetidas a um alinhamento automático, no qual foram identificadas feições homólogas entre as imagens, permitindo estimar a posição das câmeras e reconstruir preliminarmente o objeto. A partir disso, para cada objeto foi criada uma nuvem de pontos esparsa (*sparse point cloud*), que por sua vez

foi submetida a um procedimento de reconstrução densa, usando a correspondência entre pixels para estimar a geometria da superfície com maior nível de detalhe, e criando para cada objeto uma nuvem de pontos densa (*dense point cloud*). Em seguida, foi criada uma malha tridimensional (*mesh*), constituída por superfícies triangulares que interpolam os pontos reconstruídos. Por fim, foi realizado o mapeamento de textura (*textured mesh*), no qual as informações radiométricas das imagens originais foram projetadas sobre a malha tridimensional geométrica, produzindo o modelo tridimensional final. Os modelos texturizados foram exportados em formato “.PLY” para posterior análise e comparação geométrica no *software CloudCompare*.

2.3. Análise comparativa da qualidade de reconstrução

Os modelos criados como resultado da reconstrução tridimensional dos objetos foram analisados de modo comparativo, quantitativamente e qualitativamente. Primeiro, um bloco de adobe com uma inscrição manual foi utilizado como objeto de estudo, com o objetivo de avaliar a capacidade de amostragem geométrica dos diferentes métodos de processamento das imagens no *software* 3DF Zephyr. Em seguida, foi feita uma comparação entre modelos gerados pela aquisição de imagens em câmera amadora e em câmera profissional, com o objetivo de testar a hipótese descrita em 2.1. Por fim, realizou-se a análise qualitativa da representação de elementos como paredes e torres, com especial atenção à identificação de fissuras e texturas superficiais, consideradas indicativas da fidelidade geométrica das reconstruções digitais. Para esta última etapa, foi utilizado o software CloudCompare [16], sua ferramenta de *Cloud to Cloud distance* e o refinamento pelo algoritmo ICP [19].

3. Resultados

3.1. Avaliação qualitativa da reconstrução de um bloco

Inicialmente, a partir das “definições padrão” do programa, com um *preset* genérico, 32 imagens obtidas com a câmera semiprofissional foram importadas, reconhecidas e corretamente alinhadas, resultando em uma nuvem de pontos densa, composta por 710.561 pontos, e em uma malha poligonal texturizada, composta por 1.461.898 triângulos. A Figura 2 ilustra a reconstrução de um bloco obtida com base nas predefinições genéricas do *software* utilizado.

Do ponto de vista qualitativo, observa-se que a reconstrução apresenta um nível de detalhamento capaz de distinguir nitidamente as características físicas do elemento analisado, como a rugosidade superficial do bloco — inerente ao material granular à base de terra —, bem como as imperfeições geométricas decorrentes do processo de fabricação manual.

Tabela 3 - Comparação quantitativa entre as nuvens de pontos e malhas criadas por diferentes métodos de processamento.

Predefinição	Quantidade de pontos	Quantidade de triângulos	Nº de imagens utilizadas
General/High Details	710.561	2.654.327	32
Urban/High Details	617.677	2.571.877	32
Surface Scan/High Details	747.021	5.175.656	32

Figura 3 – Comparação entre o nível de detalhamento dos modelos virtuais para diferentes predefinições: (a) *General/High Details*; (b) *Urban/High Details*; (c) *Surface Scan/High Details*.

3.2. A influência do equipamento na reconstrução do objeto

Adotando a predefinição de *surface scan*, uma parede em adobe foi fotografada por uma câmera profissional e por uma câmera amadora de *smartphone*, visando comparar a qualidade da reconstrução do objeto nos dois cenários. Um resumo dos resultados é apresentado na Tabela 4.

A câmera profissional permitiu registrar 2,15 vezes mais pontos a partir da mesma quantidade de imagens, o que sugere que os parâmetros de captura descritos na Tabela 2 influenciam diretamente na quantidade de informações do modelo virtual. Além disso, é possível notar uma diferença na cor e no aspecto da textura da parede, sendo o modelo reconstruído a partir das imagens da câmera profissional o mais similar em cor e textura à parede real. No entanto, o

modelo reconstruído a partir da câmera do *smartphone* também cumpre o objetivo de reconstrução virtual da parede de adobe, e nos dois casos foi possível distinguir com clareza a materialidade do objeto – o adobe e a argamassa de cal –, bem como replicar a sua geometria complexa, inclusive do revestimento, aplicado de maneira não homogênea.

Tabela 4 - Comparação entre o uso de câmera profissional e câmera amadora para reconstrução da parede de adobes.

	Câmera profissional	Câmera amadora
Nº de imagens utilizadas	24	24
Número de pontos	650.313	301.766
Aspecto da superfície da parede reconstruída (visão frontal)		
Aspecto da superfície da parede reconstruída (visão lateral)		

3.3. Monitoramento e análise temporal

Além da documentação estática, a aplicação do SFM permitiu o monitoramento ativo da degradação superficial de elementos em adobe. Foi realizada a comparação entre nuvens de pontos de um protótipo de torre vazada em adobe, em diferentes instantes (T1 e T2) modelados virtualmente seguindo o método já descrito. O instante T1 é referente ao dia 22 de janeiro de 2026, enquanto o T2 é referente ao dia 12 de fevereiro de 2026, sendo o período entre essas datas marcado por temperaturas altas e um volume de chuvas maior que a média esperada para a Zona Norte do Rio de Janeiro. Enquanto o acumulado pluviométrico médio mensal para a Zona Norte da cidade é de cerca de 180 mm para o mês de janeiro e 100 mm para o mês de fevereiro [20], o período entre T1 e T2 registrou 343,8 mm de precipitação. Nesse contexto, a Figura 4 mostra os dados meteorológicos do período entre T1 e T2, enquanto a Figura 5 ilustra uma região de interesse, localizada na base do protótipo, na qual identificou-se o surgimento de fissuras.

Figura 4 – Temperatura e precipitação, entre os instantes T1 e T2. Fonte: Sistema Alerta Rio, com dados da estação de São Cristóvão.

(a)

(b)

Figura 5 – Região de interesse em um protótipo nos dias (a) 22 de janeiro de 2026, instante T1 e (b) 12 de fevereiro de 2026, instante T2.

A Figura 6 mostra um recorte das nuvens de pontos geradas virtualmente em T1 e T2, que demonstra que o método de SFM adotado é capaz de reconstruir virtualmente não apenas a geometria geral do objeto de estudo, identificando o volume dos blocos de adobe e os vazios entre eles. Além disso, o método também foi capaz de reconhecer a fissura vista na Figura 5, mesmo com uma limitação no número de fotos utilizadas - já que em T1, foi feita a aquisição de imagens de toda a torre, e em T2, foi priorizada a captura de imagens da região de interesse.

Utilizando a ferramenta de *Cloud to cloud (C2C) distance* e o algoritmo *Iterative Closest Point (ICP)* no CloudCompare, foi gerado um mapa cromático de desvio entre os mesmos pontos em T1 e T2, com escalonamento por cores, facilitando a identificação de perdas de massa e deformações geométricas. A Figura 6c mostra a visualização do mapa gerado, que permite estimar que esse desvio na região fissurada foi de aproximadamente 4 mm, enquanto para o resto do bloco afetado, exceto pelas bordas, o desvio foi inferior a 0,5 mm.

Figura 6 – Imagens extraídas do CloudCompare para a região de interesse: (a) nuvem de pontos densa, em T1; (b) nuvem de pontos densa, em T2; (c) distância C2C de T2 comparado a T1.

O mesmo método foi aplicado na comparação de dois instantes para uma parede em adobe, parcialmente revestida por argamassa de cal. Nesse caso, o instante T1 foi em 22 de janeiro e T2 em 29 de janeiro. Conforme ilustrado pela Figura 7, inicialmente observou-se a presença de valores mais elevados associados à vegetação na base da parede, que representa uma obstrução para esse objeto de estudo. Esses valores (≥ 3 cm) foram considerados *outliers* e removidos da análise. Após essa filtragem, obteve-se erro médio de 0,621 cm, desvio padrão de 0,622 cm e erro

quadrático médio (RMS) de 0,879 cm. Os resultados indicam, portanto, uma distribuição assimétrica dos erros, caracterizada pela predominância de pequenas variações geométricas - ou seja, degradação superficial predominantemente leve -, com a maior parte das variações (86%) concentradas em valores inferiores a 1,24 cm, embora haja degradação localizada de maior magnitude em alguns pontos.

(a)

(b)

(c)

Figura 7 – Resultado da comparação entre nuvens de pontos nos instantes T1 e T2: (a) elemento avaliado, (b) mapa de cores, indicando a distância entre pontos nos dois instantes, (c) legenda do mapa de cores.

De forma geral, os resultados demonstram o potencial do SFM para a comparação de nuvens de pontos. Entretanto, não foi possível quantificar possíveis deformações ou perdas de massa com precisão, tendo em vista as limitações no número de imagens, a influência da iluminação natural na reconstrução por fotogrametria e o método computacional empregado.

4. Conclusões

O presente estudo utilizou a fotogrametria SFM como ferramenta de digitalização e monitoramento de elementos construtivos em adobe, comparando diferentes sensores e níveis de processamento, a partir de exemplares do Canteiro Experimental da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo (FAU) da UFRJ. Com base nos resultados obtidos, é possível concluir que:

- I. A câmera profissional (Canon 80D) associada ao nível mais alto de processamento no 3DF Zephyr produziu nuvens de pontos significativamente mais densas, em comparação ao *smartphone* (iPhone 14 Plus). Para a análise de patologias superficiais finas, como microfissuras e erosão inicial, a maior densidade garantida pelo sensor profissional é determinante.
- II. A reconstrução via *smartphone* é suficiente para a documentação geométrica geral e inspeções rápidas em campo, apresentando uma relação custo-benefício favorável para a documentação de trabalhos desenvolvidos no Canteiro Experimental. O método também pode viabilizar a avaliação da durabilidade dos trabalhos desenvolvidos em Canteiro Experimental, seja no âmbito do ensino ou da pesquisa científica, sendo de particular interesse para identificação do surgimento de fissuras.
- III. A integração entre o 3DF Zephyr e o CloudCompare validou a possibilidade de identificar a degradação temporal com alguma precisão, mesmo com equipamentos relativamente simples e poucas imagens. As ferramentas computacionais apresentadas podem ser úteis para arquitetos na comparação qualitativa e quantitativa de elementos estruturais em adobe ao longo do tempo.
- IV. A digitalização em 3D cria gêmeos digitais que servem como registro histórico imutável frente às mudanças climáticas. A metodologia proposta mostrou-se replicável em diferentes objetos de interesse na arquitetura vernacular, podendo auxiliar na preservação do patrimônio edificado em terra.

Em trabalhos futuros, sugere-se a aplicação do método adotado neste estudo para monitoramento a longo prazo de protótipos submetidos a ciclos de chuva e/ou expostos a ondas de calor. Para otimizar a quantificação de danos em adobe, ainda é preciso explorar outros métodos computacionais de refinamento das nuvens de pontos, além de incorporar meios de validação dos resultados com referência física.

Referências

- [1] Stamatopoulos, E.; Forouli, A.; Stoian, D.; Kouloukakis, P.; Sarmas, E.; Marinakis, V. An adaptive framework for assessing climate resilience in buildings. *Build. Env.* 2024; 264. DOI: 10.1016/j.buildenv.2024.111869
- [2] Phillipson, M. C.; Emmanuel, R.; Baker, P. H. The durability of building materials under a changing climate. *WIREs Climate Change.* 2016; 7 (4): 10. DOI: 10.1002/wcc.398
- [3] Pinheiro, V. R. F.; Fontenele, R.; Magalhães, A.; Frota, N.; Mesquita, E. Evaluation Of The Influence Of Climatic Changes On The Degradation Of The Historic Buildings. *En. Build.* 2024; 323. DOI: 10.1016/j.enbuild.2024.114813
- [4] Vandemeulebroucke, I.; Kotova, L.; Caluwaerts, S.; Bossche, N. V. D. Impact Of Climate Change on degradation risks in solid masonry walls: Uncertainty assessment using a multi-model ensemble. *Build. Env.* 2024; 264. DOI: 10.1016/j.buildenv.2024.111910
- [5] Zhang, Y.; Ayyub, B. M.; Fung, J. F.; Labe, Z. M. Incorporating Extreme Event Attribution Into Climate Change Adaptation For Civil Infrastructure: Methods, Benefits, And Research Needs. *Res. Cit. Struct.* 2024; 3: 11. DOI: 10.1016/J.Rcns.2024.03.002
- [6] Coelho, C. M. T.. Mudanças Climáticas E Patrimônio Cultural: Elementos Para A Construção De Cenários Para A Cidade Do Rio De Janeiro. *In: Cadernos Proarq* 22. 2014; 1 (22): 18.
- [7] Parracha, J. L.; Lima, J.; Freire, M. T.; Ferreira, M.; Faria, P. Vernacular Earthen Buildings From Leiria, Portugal – Architectural Survey Towards Their Conservation And Retrofitting. *Jour. Build. Eng.* 2021; 35. DOI: 10.1016/J.Job.2020.102115.
- [8] Pereira, N. B.; Pasini, P.; Bittencourt, E. M. Impacto Das Mudanças Climáticas No Contexto Do Patrimônio Cultural De Cidades europeias e brasileiras: breve panorama de estudos sobre o tema entre 2000 e 2020. *PerCursos;* 2021; 22 (49): 27.
- [9] Prieto-Olavarría, C.; Chiavazza, H.; Repetto, A. L. V.; Gandulfo, G. Photogrammetry of architectural heritage amid climate change and seismic risk: Adobe, rock, and brick structures in the Andes Mountain Range and plains of Mendoza, Argentina. *Dig. Appl. in Arch. and Cult. Heritage.* 2026; 40: 14. DOI: 10.1016/j.daach.2025.e00482
- [10] RAINER, L. Deterioration and Pathology of Earthen Architecture. In: THE GETTY CONSERVATION INSTITUTE. *Terra Lit. Rev.: An Overview of Research in Earthen Architecture Conservation.* Los Angeles: Erica Avrami, Hubert Guillaud, and Mary Hardy, 2008. p. 45-61.
- [11] Liu, L., Cai, H., Tian, M. et al. Research on 3D reconstruction technology based on laser measurement. *J Braz. Soc. Mech. Sci. Eng.* 2023; 45,. DOI: 10.1007/s40430-023-04231-9
- [12] Grabois, Thiago Melo. Em direção à interdisciplinaridade no diagnóstico do patrimônio arquitetônico via correlação de imagem digital. *In: Salgado, Mônica Santos; Silvano, Marcos*

Martinez; Grabois, Thiago Melo. *Arquitetura, Materialidade e Tecnologias Digitais: Aplicações na produção e conservação do ambiente construído*. 2020: p. 103-125. ISBN 978-65-88335-06-2.

[13] Ming, H.; Li, Q.; Xia, H.; Li, A. P. Refined 3D Modeling of Complex Models Based on Stereo Vision. *IEEE Access*. 2024; 12:15. DOI: 10.1109/ACCESS.2024.3424293

[14] Cuadros-Rojas, E.; Saloustros, S.; Tarque, N.; Pelà, L. Photogrammetry-aided numerical seismic assessment of historical structures composed of adobe, stone and brick masonry. Applications to the San Juan Bautista Church built on the Inca temple of Huayratá, Peru. *Eng. Fail. Anal.* 2024; 158. DOI: 10.1016/j.engfailanal.2024.107984

[15] 3DF Zephyr (versão 8.038). 2025. Disponível em: <https://www.3dflow.net/3df-zephyr-photogrammetry-software/>

[16] CloudCompare (versão 2.13.2). 2024. Disponível em: <https://www.cloudcompare.org/>

[17] 3DFLOW SRL. 3DF Zephyr manual 8.000. 2025.

[18] Toldo, R.; Gherardi, R.; Farenzena, M.; Fusiello, A. Hierarchical structure-and-motion recovery from uncalibrated images. *Comp. Vis. and Imag. Underst.* 2015, 140:17.

[19] Besl, P. J.; McKay, N. D. A Method for Registration of 3-D Shapes. *IEE Trans. Patt. Anal. Mach. Int.* 1992; 14 (2): 18. DOI: 10.1109/34.121791.

[20] Stephá, C. O.; Luiz-Silva, W. Severe rainfall in the city of Rio de Janeiro: records in the present climate and analysis of future projections of extreme events. *Braz. Appl. Sci. Rev.* 2025; 9 (1): 25. DOI: 10.34115/basrv9n1-006.